

OFICINA DE LEITURA COMO METODOLOGIA DE ENSINO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834502

Ana Theresa de Aguiar Reis (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Portugues
anatheresaguiar@gmail.com

Thais Fernandes de Amorim (UFRA)
Doutora em Letras - Estudos literários
thais.amorim@ufra.edu.br

Resumo: Este trabalho se desenvolve a partir de uma reflexão acerca da importância do desenvolvimento de uma forma de ensino de leitura que privilegie o leitor-aluno e suas experiências enquanto indivíduo inserido na sociedade. Para tanto, é proposta como plano de ação uma oficina de leitura que abarque uma discussão sobre a literatura regional, sua proximidade com o que pode vir a ser a vivência dos leitores-alunos e como essa proximidade se relaciona com sua compreensão do texto. Para além, também aborda o papel de ilustrações na leitura, suas interpretações e qual seu impacto no processo de assimilação textual. Considerando todos esses pontos, é proposta, desenvolvida e destrinchada uma sequência didática que abarca as questões previamente citadas, propondo uma ação em sala de aula que perpassa todas as sete estratégias de leitura propostas por Pressley (2002) e tenha em vista o máximo aproveitamento da sala de aula enquanto espaço de aprendizado e troca. Para o referencial teórico, foram escolhidos Cosson, Souza, Pressley e Paulo Freire, utilizando, ainda, a obra de Gandin para destacar a importância do ato de planejar no processo de educar. Pretende-se, então, que esse estudo some-se aos outros em um movimento de constante avanço em relação aos conhecimentos sobre o ensino de leitura e, fundamentalmente, sobre a busca de desenvolvimento de uma sociedade crítica e independente.

Palavras-chave: interpretação textual; literatura regional; literatura.